

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4769083>

УДК 378.172

Губарева Н.В., Лопатина О.А., Дылкина Т.В., Труевцева Е. А.

Губарева Наталья Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, Алтайский государственный университет, 656049, г. Барнаул, пр. Социалистический, 68, E-mail: n.gubareva@mail.ru.

Лопатина Ольга Алексеевна, доцент, Алтайский государственный университет, 656049, г. Барнаул, пр. Красноармейский, 90а, E-mail: lopatinaoa@mc.asu.ru.

Дылкина Татьяна Викторовна, старший преподаватель, Алтайский государственный университет, 656049, г. Барнаул, пр. Социалистический, 68, E-mail: tdylkina@mail.ru.

Труевцева Елена Анатольевна, старший преподаватель, Алтайский государственный университет, 656049, г. Барнаул, пр. Социалистический, 68, E-mail: boyarkinae87@mail.ru.

Использование оздоровительных направлений в нефизкультурном вузе

Аннотация. В данной статье приведены результаты количественного анализа контингента занимающихся в спортивных секциях, которые проводятся в рамках курса «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту». Данный курс реализуется в Алтайском государственном университете на кафедре физического воспитания на первом и втором курсе. Полученные данные отражают распределение контингента занимающихся по следующим спортивным секциям: легкая атлетика, волейбол, баскетбол, футбол, лыжи, аэробика. Полученные данные позволят в дальнейшем провести более детальное изучение физической и функциональной подготовленности контингента студентов, занимающихся в различных вузовских спортивных секциях. Данный анализ, свою очередь, оптимизирует образовательный процесс на кафедре физического воспитания и таким образом повысит рейтинг нашего ВУЗа на спортивных мероприятиях различного уровня.

Ключевые слова: физическое здоровье студентов, секции по видам спорта, нефизкультурный вуз.

Gubareva N. V., Lopatina O. A., Dylkina T. V., E. A. Truevtseva

Gubareva Natalia Vladimirovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Altai State University, 68 Sotsialisticheskiy Ave., Barnaul, 656049, E-mail: n.gubareva@mail.ru.

Lopatina Olga Alexeyevna, Associate Professor, Altai State University, 90a Krasnoarmeyskiy Ave., Barnaul, 656049, E-mail: lopatinaoa@mc.asu.ru.

Dylkina Tatyana Viktorovna, Senior Lecturer, Altai State University, 68 Sotsialisticheskiy Ave., Barnaul, 656049, E-mail: tdylkina@mail.ru.

Truevtseva Elena Anatolievna, Senior Lecturer, Altai State University, 68 Sotsialisticheskiy Ave., Barnaul, 656049, E-mail: boyarkinae87@mail.ru.

Usage of wellness areas in a non-physical education university

Abstract. This article presents the results of a quantitative analysis of the contingent of students in sports sections, which are conducted within the course "Elective disciplines in physical culture and sports". This course is implemented in the Altai State University at the Department of Physical Education in the first and second year. The data obtained reflect the distribution of the contingent of students in the following sections: athletics, volleyball, basketball, football, skiing, aerobics. The obtained data will allow us to further conduct a more detailed study of the physical and functional fitness of the contingent of students engaged in various

university sports sections. This analysis, in turn, will optimize the educational process at the Department of Physical Education and thus increase the rating of our university at sports events of various levels.

Key words: physical health of students, sports sections, non-physical education university.

В настоящее время, сроки спортивной подготовки студентов нефизкультурного вуза, занимающихся в секциях по видам спорта (легкая атлетика, волейбол, баскетбол, футбол, лыжи, аэробика), стали значительно короче, чем в многолетней системе спортивной подготовки [1, с. 359]. Сейчас контингент обучающихся в нефизкультурном вузе и посещающих специализированные занятия очень разноплановый, как по уровню общей физической, так и по уровню специальной физической подготовленности. В связи с этим выбор средств и параметров нагрузок в учебном году не могут быть применены без учета специфики студенческого спорта.

Объектом исследования нами выбран процесс физического воспитания студентов в нефизкультурном вузе.

Цель исследования заключается в получении сведений о распределении контингента студентов нефизкультурного вуза в спортивных секциях.

Гипотезой нашего исследования явилось, получение сведений о распределении контингента обучающихся по спортивным секциям в нефизкультурном ВУЗе, что позволит:

- оптимизировать процесс физической подготовки для данного контингента;
- включить элементы наиболее популярного спортивного направления в программы по физическому воспитанию обучающихся.

В настоящее время, для того что бы у студенческой молодежи сформировался устойчивый паттерн здорового образа жизни необходимо осветить множество компонентов образа жизни непосредственно в образовательном процессе. Ведь основные сферы и направления жизнедеятельности студентов, все таки, находятся в тесной взаимосвязи с процессом их обучения в вузе.

Студенческое спортивное движения, на современном этапе, характеризуется детализацией задач физического воспитания. В высшей школе это не только развитие физических способностей студентов, но и повышение их интереса к более углубленным занятиям физической культурой и спортом. Также необходимо формировать ценности, связанные со здоровым образом жизни, например, профилактика девиантного поведения в молодежной среде [2, с. 25, 86].

По мнению современных исследователей в данной области [1, с. 355; 3, с. 40], при отборе студентов в спортивные секции необходимо учитывать определенные показатели, такие как: индивидуально-типологические особенности студента, заинтересованность студента в физкультурно-спортивной деятельности, входное тестирование исходного уровня физической и функциональной подготовленности по видам спорта.

Так в настоящее время [1, с. 357; 2, с. 41, 218], организация учебного процесса по физическому воспитанию в среде студенческой молодежи обязательно выстраивается с учетом их личностных пристрастий. Личностно-ориентированная деятельность преподавателей в выборе средств и методов, а также форм физкультурно-спортивной деятельности, позволяет оптимально учитывать все требования как учебной, профессиональной, так и социально-бытовой сферы жизнедеятельности студенческой молодежи. В опорном ВУЗе Алтая (АлтГУ) преподавателями кафедры физического воспитания и другими спортивными подразделениями университета прикладываются огромные усилия для популяризации активного отдыха в среде студенческой молодежи. Университет располагает отличными залами для спортивных игр (баскетбол, волейбол, мини-футбол) и аэробики, прекрасной лыжной

базой с передовым оборудованием по подготовке зимнего инвентаря, отличной территорией для кроссовой подготовки студентов легкоатлетов. Однако, несмотря на усилия физкультурных подразделений вуза, направленные на развитие массовой физической культуры как средства физического оздоровления студенческой молодежи в течение всего периода обучения, по нашему мнению, достижения студенческого спорта могут быть выше.

Педагогическое наблюдение велось за процессом физического воспитания и, в частности, распределение студентов нефизкультурного вуза по спортивным секциям: легкая атлетика, волейбол, баскетбол, футбол, лыжи и аэробика.

Для обработки результатов исследования нами были использованы общепринятые методы математической статистики. Полученные данные были обработаны на компьютере (программа Excel.4).

Исследование проводилось на базе кафедры физического воспитания ФГБОУ ВО Алтайский государственный университет (АлтГУ опорный ВУЗ Алтай) (г. Барнаул) в период с ноября 2020 г. по январь 2021 г. В исследовании приняло участие 18 преподавателей кафедры физического воспитания и 88 студентов, занимающихся в спортивных секциях вуза.

Главная задача, которая стоит перед спортивными секциями в нефизкультурных вузах, это достойное выступление студентов в студенческих соревнованиях. Для этого преподавателям, которые реализуют работу спортивных секций по видам спорта в вузе, необходимо за короткий промежуток времени подготовить студентов к этим соревнованиям. В отличие от многолетней системы спортивной подготовки, на все виды подготовки: технической, физической, тактической, психологической, соревновательной отводится только период обучения в вузе, а иногда и меньший срок, так как не все студенты

приходят в секцию на первом курсе [3, с. 41].

Анализ распределения контингента обучающихся в спортивных секциях по видам спорта при организации и реализации их работы в нефизкультурном вузе проводился по спискам студентов, зачисленных в них по личному заявлению.

Анализ полученных результатов свидетельствует, о том, что в Алтайском государственном университете в рамках курса по специализированным программам для вида спорта «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» функционирует секции: легкая атлетика, волейбол, баскетбол, футбол, лыжи, аэробика. Наше исследование позволило выявить распределение обучающихся студентов по данным секциям. Так 22 % из общего числа занимающихся (88 студентов) в секциях предпочли занятия лыжами, 20 % - занимаются фитнесом, 18 % - студентов посещают секцию баскетбола, по 15 % студентов выбрали секции по волейболу и мини-футболу, занятия в секции легкой атлетикой предпочли 10% обучающихся (рис. 1).

Опрос преподавателей показал, что студенты нефизкультурных вузов, занимающиеся в секциях по видам спорта, участвуют не только в соревнованиях внутри своего вуза и в соревнованиях среди вузов города Барнаул, а также принимают участие в краевых и межрегиональных соревнованиях. Так же в ходе опроса мы выяснили, что, по мнению преподавателей, перед спортивными секциями в вузе стоят следующие задачи (в порядке значимости):

1. Подготовка студентов к выступлениям в студенческих соревнованиях и формирование паттернов здорового образа жизни.

2. Повышение уровня физической и умственной работоспособности у студентов и развитие массового спорта в вузе.

Рис. 1. Анализ контингента занимающихся в вузовских секциях по видам спорта (%).

Эти задачи соотносятся и с данными программы по курсу «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» в Алтайском государственном университете, они соответствуют законодательным, инструктивным и нормативным документам, определяющим основную направленность, объем и содержание учебных занятий по физическому воспитанию в высшей школе.

Выводы. При организации и реализации работы вузовских секций по видам спорта существуют некоторые сложности, например, ограниченное количество учебно-тренировочных занятий в связи с большой учебной нагрузкой у студентов, а также сложности при комплектовании

конкурентоспособной сборной студентов по виду спорта.

Перспектива исследования в данном направлении. Полученные данные позволят не только поделиться опытом реализации курса «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту», но и провести более детальное изучение физической и функциональной подготовленности контингента занимающихся в вузовских спортивных секциях. Наше исследование позволит внести коррекцию образовательный процесс контингента занимающихся и таким образом повысит рейтинг нашего ВУЗа на спортивных мероприятиях различного уровня.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кардаш, Т. А. Динамика физической подготовленности студентов нефизкультурных вузов, занимающихся в секции легкой атлетики, с учетом типа адаптации к мышечным нагрузкам / Т. А. Кардаш // Вестник Брянского государственного университета. 2016. № 1 (27). С. 355-359.
2. Горская И. Ю. Оценка и совершенствование координационных способностей студентов: монография / И. Ю. Горская, И. В. Афанасьева, Е. М. Ревенко. – Омск: СибАДИ, 2014. 213 с.
3. Лопатина О. А. Система высшего образования в России/О.А. Лопатина//Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта. 2017. № 1 (4). С. 39-43.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Kardash, T. A. Dinamika fizicheskoy podgotovlennosti studentov nefizkul'turnyh vuzov, zanimajushhihsja v sekcii legkoj atletiki, s uchetom tipa adaptacii k myshechnym nagruzkam / T. A. Kardash // Vestnik Brjanskogo gosudarstvennogo universiteta. 2016. № 1 (27). S. 355-359.
2. Gorskaja I. Ju. Ocenka i sovershenstvovanie koordinacionnyh sposobnostej studentov: monografija / I. Ju, Gorskaja, I. V. Afanas'eva, E. M. Revenko. – Омск: SibADI, 2014. 213 s.

-
3. Lopatina O. A. Sistema vysshego obrazovaniya v Rossii/O.A. Lopatina//Zdorov'e cheloveka, teoriya i metodika fizicheskoy kul'tury i sporta. 2017. № 1 (4). S. 39-43.

Поступила в редакцию 28.03.2021.
Принята к публикации 01.04.2021.

Для цитирования:

Губарева Н.В., Лопатина О.А., Дылкина Т.В., Труевцева Е. А. Использование оздоровительных направлений в нефизкультурном вузе // Гуманитарный научный вестник. 2021. №4. С. 30-34. URL:<http://naukavestnik.ru/doc/2021/04/Gubareva.pdf>